

Processamento de Sinais Inerciais de Acelerômetro em Indivíduos com Problemas Motores

Ana Carolina Kuranishi
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
11921EBI026

Ana Luiza Inácio Rosa
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
11921EBI005

Daniela Gouvêa
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
11921EBI003

Caio Tonus Ribeiro
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil

Resumo— O processamento de sinais biomédicos com sensores inerciais enfrenta desafios como ruídos e artefatos. Este estudo utilizou filtros e análise espectral com o software R para processar os sinais. Os resultados mostraram uma diferença significativa entre o grupo controle e indivíduos com problemas motores, confirmada por testes de hipótese, destacando a eficácia do método para diagnósticos motores.

Palavras-chave — Sensor inercial, Acelerômetro, Processamento de Sinais.

I. Introdução

O processamento de sinais biomédicos é uma área em franca expansão, desempenhando um papel fundamental em diversas aplicações, especialmente no uso de sensores inerciais, os quais fornecem informações essenciais sobre o comportamento e a condição física dos pacientes [1]. Contudo, essa área enfrenta desafios significativos que podem comprometer a precisão e a eficácia das análises. Um dos principais obstáculos é a variabilidade intrínseca dos sinais biomédicos, que são naturalmente ruidosos e sujeitos a grandes variações entre indivíduos e condições fisiológicas [2]. Isso exige o desenvolvimento de técnicas robustas de filtragem e processamento, capazes de separar informações relevantes de artefatos e interferências, como movimentos dos pacientes e ruídos elétricos [3].

Outro desafio crucial reside na necessidade de processamento em tempo real, particularmente em aplicações críticas, como monitoramento cardíaco e oxímetros de pulso, onde qualquer atraso pode comprometer a resposta clínica [4]. Nesses casos, os algoritmos utilizados devem ser eficientes e operáveis em plataformas de hardware com capacidade limitada, como dispositivos vestíveis e sensores integrados, sem que isso prejudique a precisão das medições [3].

A integração de dados provenientes de múltiplos sensores também se apresenta como um desafio, devido às diferenças nas características e resoluções de cada sensor [5]. Além disso, a presença de ruídos e artefatos nos sinais pode distorcer as medições, dificultando a extração de informações relevantes. A variabilidade individual entre pacientes agrava essa dificuldade, demandando a personalização de protocolos de análise [3].

A complexidade dos sinais gerados, que requer técnicas avançadas de processamento e interpretação, somada à ausência de padrões uniformes na coleta e análise de dados, pode resultar em inconsistências e dificultar a comparação entre diferentes estudos, limitando as conclusões obtidas [3].

Neste contexto, torna-se essencial o domínio de técnicas de processamento de sinais, como a remoção de ruídos por meio de filtros e a análise espectral de sinais obtidos por acelerômetros. Este trabalho tem como objetivo explorar o processamento de sinais gerados por sensores inerciais, abordando as técnicas necessárias para lidar com os desafios mencionados e aprimorar a qualidade das análises realizadas, com o intuito de aprender a utilizar essas ferramentas na disciplina de Projeto Interdisciplinar em Engenharia Biomédica.

II. Metodologia

No presente estudo, foi utilizada uma base de dados criada artificialmente, pelo professor da disciplina, mas contendo o desvio padrão e a média do sinal de pessoas com algum problema motor e os sinais de pessoas saudáveis também foram criados, mas sem esses parâmetros estatísticos. Desse modo, para a análise dos sinais que foram lidos como os de um acelerômetro (sensor inercial), utilizou-se uma tese de doutorado que investigou a marcha de indivíduos com doença de Parkinson [6]. Portanto, os dados contêm valores numéricos em função do tempo de 10 indivíduos, sendo 5 do grupo controle (GC) e 5 do grupo com disfunção motora (GP), com isso todas as análises foram realizadas utilizando o software RStudio.

Para executar as análises estatísticas, é necessário definir as seguintes variáveis: MAVFD, FMEAN e SKEWNESS. Essas variáveis são descritas a seguir:

1. Amplitude (MAVFD – Mean Absolute Value of the First Difference): Representa a média dos valores absolutos da primeira diferença de um conjunto de dados. Quanto maior o valor de MAVFD, maior é a magnitude das variações no sinal de aceleração [7].
2. Frequência Média (FMEAN): Refere-se à frequência das vibrações ou oscilações medidas pelo acelerômetro ao longo do tempo. Ela é calculada a partir do espectro

de potência do sinal, estimado por meio da Transformada de Fourier [7].

3. Assimetria (SKEWNESS): É uma medida estatística que descreve o grau de simetria ou a falta dela na distribuição dos dados. A Skewness indica se a distribuição dos dados está inclinada para a esquerda ou para a direita em relação à média [7].

A. Equações

As equações utilizadas para o cálculo dessas variáveis estão apresentadas a seguir:

$$MAVFD = \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^{N-1} |x(n+1) - x(n)| \quad (1)$$

$$FMEAN = \frac{\sum_{n=1}^N P_n(n) \times f_n(n)}{\sum_{n=1}^N P_n(n)} \quad (2)$$

$$SKEWNESS = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \frac{(x(n) - \bar{x})^3}{\sigma^3} \quad (3)$$

Em sequência, é necessário aplicar o teste de normalidade não paramétrico de Shapiro-Wilk, com o objetivo de verificar se os dados apresentavam uma distribuição normal. Um valor de p superior a 0,05 indica uma distribuição normal, permitindo o uso do teste t de Student para comparações entre grupos. Caso contrário, o teste de Mann-Whitney foi utilizado [7].

Após a verificação da normalidade, o próximo procedimento é a realização do Teste de Hipóteses, com as seguintes definições:

- Hipótese Nula: Não há diferença estatisticamente significativa entre os grupos controle e com disfunção motora [7].
- Hipótese Alternativa: Há uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos controle e com disfunção motora [7].

Inicialmente, não será aplicado nenhum tipo de pré-processamento aos sinais, trabalhando-se exclusivamente com os dados brutos. Na etapa subsequente, proceder-se-á ao pré-processamento dos sinais por meio de um filtro passa-faixa Butterworth de 4ª ordem, com uma faixa de frequência entre 1 e 16 Hz.

Na etapa final, o processamento dos sinais será repetido, agora com os dados pré-processados, mantendo-se a aplicação do filtro Butterworth na mesma faixa de frequência. Em seguida, será feito o teste de normalidade para as variáveis de ambos os grupos, e os espectros dos sinais serão comparados para análise dos resultados.

III. Resultados e Discussões

Nesta seção, apresentamos os resultados obtidos a partir da análise dos sinais biomédicos coletados durante o estudo.

Os resultados são organizados em duas partes: cálculo das variáveis e espectros de sinais. Sendo que, serão discutidos os resultados por meio de comparação dos grupos **controle (GC)** e grupo com algum **problema motor (GP)**, sendo que o sinal está categorizado como: **sem filtro (SF)**, **com filtro (CF)**, **W** é um resultado com base estatística e **P** verifica se houve ou não uma diferença significativa entre os grupos.

A Tabela 1, demonstra os resultados do grupo controle calculados para todas as variáveis.

Tabela 1: Resultados do grupo controle em diferentes variáveis.

Grupo Controle	W	P
MAVFD (SF)	0.893	0.374
MAVFD (CF)	0.866	0.249
FMEAN (SF)	0.823	0.962
FMEAN (CF)	0.853	0.205
SKEWNESS (SF)	0.977	0.989
SKEWNESS (CF)	0.989	0.989

Com os valores da Tabela 1 de GC é possível afirmar que o resultado é t-student para todas as variáveis calculadas.

A Tabela 2 apresenta os resultados do grupo com problemas motores para todas as variáveis.

Tabela 2: Resultados do grupo com problemas motores em diferentes variáveis.

Grupo Problema Motor	W	P
MAVFD (SF)	0.942	0.678
MAVFD (CF)	0.969	0.867
FMEAN (SF)	0.797	0.071
FMEAN (CF)	0.761	0.038
SKEWNESS (SF)	0.896	0.390
SKEWNESS (CF)	0.926	0.571

Com os valores da Tabela 2 de GP, é possível afirmar que o resultado é t-student para quase todas as variáveis calculadas com exceção dos resultados da variável FMEAN CF que resultou em uma análise por Mann-Whitney.

A Tabela 3 mostra o resultado do Teste de Hipótese para diferentes variáveis, com e sem filtro.

Tabela 3: Resultados do teste de hipótese para diferentes variáveis.

Teste de Hipótese	W	P
MAVFD (SF)	0.3736	0.7193
MAVFD (CF)	0.3426	0.7416
FMEAN (SF)	0.9889	0.3527
FMEAN (CF)	2.0000	0.0317
SKEWNESS (SF)	2.1978	0.0666
SKEWNESS (CF)	0.7415	0.4804

De acordo com a Tabela 3, quando o sinal está sem filtro, não há evidências de uma diferença significativa entre os grupos controle e problema motor das variáveis MAVFD e

SKEWNESS. No entanto, quando o sinal está filtrado há evidências de uma diferença significativa entre os grupos controle e problema motor da variável na FMEAN.

A Figura 1 demonstra o sinal do indivíduo 4 antes e após a filtragem, que faz parte do GC.

Fig. 1. Um sinal do indivíduo controle antes e após filtragem.

Relacionando a Figura 1 às variáveis, após aplicar o filtro, o MAVFD diminuiu ligeiramente, o que sugere que o filtro suavizou os sinais, eliminando frequências que não correspondem à faixa de interesse. Também é possível notar que o primeiro grande ganho de energia não está mais presente após a filtragem. A FMEAN aumentou após o filtro, indicando que as frequências filtradas eram predominantemente baixas, e as frequências restantes estão mais concentradas em uma faixa mais alta. A SKEWNESS mudou de forma não padronizada. Isso sugere que o filtro está afetando a simetria do sinal de maneira variável. A Figura 2, revela o sinal de um indivíduo de GP, antes e após aplicação do filtro.

Fig. 2. Um sinal do indivíduo com problema motor antes e após filtragem.

Com isso, algumas ponderações sobre a Figura 2, em relação às variáveis, é possível deduzir que MAVFD de GP diminuiu após o filtro, mas a redução parece ser menos aparente em comparação com GC. Isso pode indicar que os sinais no GP têm componentes de alta frequência mais significativos. A variável FMEAN aumentou de maneira significativa com o filtro realçando frequências mais altas. A variável SKEWNESS em GP após o filtro tornou-se menos negativa em alguns casos, indicando que o filtro suavizou ligeiramente os picos mais pronunciados, mas em outros casos, os valores negativos de skewness se intensificaram, sugerindo que movimentos abruptos podem ainda estar presentes.

A Figura 3, mostra o sinal original de uma pessoa de GC em comparação ao sinal com o uso do filtro passa faixa Butterworth.

Fig. 3. Sinal original sem processamento e sinal com processamento

Em geral, a variável MAVFD do grupo motor é mais elevado do que o do grupo controle, indicando maior variação de movimento nos sinais coletados dos indivíduos com problemas motores. A FMEAN é maior em GP do que no GC. Isso pode indicar que indivíduos do grupo motor apresentam movimentos com frequências mais altas, o que pode ser uma resposta motora compensatória ou desregulada. A assimetria dos sinais no GP mostra valores mais negativos em média, o que sugere que os movimentos podem ser mais abruptos ou irregularmente distribuídos em torno da média, em contraste com o grupo controle, que apresenta valores mais próximos de zero ou positivos, sugerindo uma distribuição de movimentos mais equilibrada.

IV. Conclusão

Este estudo demonstrou que o processamento de sinais biomédicos obtidos por acelerômetros possibilita uma análise estatística capaz de evidenciar diferenças significativas entre grupos de controle e pacientes com distúrbios motores. Inicialmente, sem a aplicação de filtros, as variáveis MAVFD e Skewness não apresentaram distinções significativas entre os

grupos. No entanto, ao utilizar o filtro Butterworth de 4ª ordem, foi identificada uma diferença estatisticamente relevante na variável FMEAN, destacando uma clara separação entre os grupos analisados.

É crucial reconhecer algumas limitações deste estudo, como o tamanho reduzido da amostra e a dificuldade de controlar completamente a presença de ruídos durante a coleta de dados. Para estudos futuros, recomenda-se a ampliação da amostra, o aperfeiçoamento das técnicas de redução de ruídos durante a coleta e a exploração de outros filtros ou variáveis estatísticas. Esses esforços visam aprofundar o conhecimento sobre o processamento de sinais por sensores inerciais e promover o desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas à saúde.

REFERÊNCIAS

- [1] R. G. Briese, *Sistema de processamento de sinais biomédicos: módulo de filtros analógicos*. PhD thesis, Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós , 2009.
- [2] D. Petry, *Sistema para análise da variabilidade de sinais fisiológicos: aplicação em variabilidade da frequência cardíaca e intervalo QT*. PhD thesis, Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós , 2006.
- [3] E. H. Shortliffe, E. H. Shortliffe, J. J. Cimino, and J. J. Cimino, *Biomedical informatics: computer applications in health care and biomedicine*. Springer, 2014.
- [4] D. Menegazzi, “Sistema de aquisição de sinais biomédicos: módulo didático de eletrocardiograma,” *Revista Vincci-Periódico Científico do UniSATC*, vol. 1, no. 1, pp. 142–149, 2016.
- [5] M. M. R. La Banca, J. J. A. M. Junior, M. B. Pires, and S. L. Stevan Jr, “Captura e processamento de sinais biomédicos utilizando o labview,” *Journal of Applied Instrumentation and Control*, vol. 4, no. 2, pp. 1–9, 2016.
- [6] O. Beigi, L. Nóbrega, S. Houghten, A. Alves Pereira, and A. de Oliveira Andrade, “Freezing of gait in parkinson’s disease: Classification using computational intelligence,” *BioSystems*, vol. 232, 2023.
- [7] M. Vallentin, *Probability and Statistics Cookbook*. GIT, 0.2.6 ed., 2017.